

19. Cifrovoy postimperializm: vremya opredelyaemogo budushchego: Kollektivnaya monografiya / M.L. Al'pidovskaya, S.M. Arakelyan, K.V. Vodenko [i dr.]; otv. red. M.L. Al'pidovskaya, O.V. Karamova. M.: Prometej, 2022.

20. Centr makroekonomicheskogo analiza i kratkosrochnogo prognozirovaniya: analiz makroekonomicheskikh tendencij (14.11.2024 g.): URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_MK/2024/macro53.pdf (data obrashcheniya: 16.01.2025).

21. *SHirov A.A.* ESG-perezagruzka: vliyayut li ekologicheskij, social'nyj i upravlencheskij faktory na ekonomiku // Vedomosti: URL: https://www.vedomosti.ru/esg/green_finance/articles/2022/12/22/956555-esg-perezagruzka-vliyayut-ekologicheskii-sotsialnii-upravlencheskii-faktori-ekonomiku (data obrashcheniya: 25.01.2025).

22. Ekonomicheskaya teoriya: Uchebnik: V 2 t. T. II / M.A. Abramova, M.A. Allenyh, M.L. Al'pidovskaya [i dr.]; pod red. V.A. Cvetkova, M.L. Al'pidovskoj. M.: Prometej, 2024.

А.В. ЗАЗДРАВНЫХ

Проблематика роста фирм в различных теоретических концепциях*

Аннотация. Экономический рост и развитие на микроуровне традиционно являлись объектом пристального внимания ученых-экономистов и правительственных кругов. В периоды кризисов обычно фиксируется всплеск эмпирических исследований природы, механизмов и ключевых факторов органического роста фирм. Их результаты существенно различаются как по сугубо методологическим причинам (инструментально-математического и статистического характера), так и в силу опоры исследователей на разные теоретические

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Заздравных А.В. Проблематика роста фирм в различных теоретических концепциях // Философия хозяйства. 2025. № 2. С. 106— 121. DOI:

концепции и связанные с ними эмпирические подходы. В настоящей статье предпринята попытка обобщить отдельные теоретические взгляды на проблематику роста на микроуровне.

Ключевые слова: предпринимательство, развитие, динамика фирм, ресурсы, теоретические концепции.

Abstract. Economic growth and development at the micro level have traditionally been the object of close attention from academic economists and government. During periods of crisis, there is usually a surge in empirical research into the nature, mechanisms, and key factors of organic growth in firms. Their results differ significantly both for instrumental, mathematical and statistical reasons, and due to the researchers' reliance on different theoretical concepts and related methodological approaches. In this article, an attempt is made to summarize individual theoretical views on the problems of growth at the micro level.

Keywords: entrepreneurship, development, firm dynamics, resources, theoretical concepts.

УДК 338.2
ББК 65.04

Длительная история теоретического осмысления процессов роста фирм, насчитывающая уже не первое столетие, реализована с позиций целого ряда научных направлений: промышленной организации, ресурсного и эволюционного подходов, стратегического менеджмента, теории организации и пр. По мнению ряда исследователей, чрезмерное разнообразие теоретических взглядов препятствует пониманию реальных механизмов роста фирм, многие взгляды зачастую игнорируют выводы других школ [37].

Так, в популярном у исследователей последних десятилетий *неоклассическом подходе* производственный выбор фирмы и ее решения по увеличению объемов выпуска (как базового эмпирического индикатора роста) детерминированы целями максимизации валовой прибыли. В частности, в условиях совершенной конкуренции в отрасли с однородным продуктом, фирма, оперируя U-образной кривой средних издержек, наращивает свой выпуск до момента достижения

минимально эффективного выпуска, соответствующего минимальным значениям функции средних издержек, после чего у максимизирующей прибыль фирмы пропадают стимулы к росту. Для случаев несовершенных рынков (отраслей), где у фирм есть рыночная власть, фактор минимально эффективного выпуска уже не столь важен, а фирма при выборе оптимальных для данной рыночной ситуации объемов выпуска (величины своего предложения) руководствуется соотношением параметров предельных затрат и предельной выручки. Другим целевым ориентиром может выступать и максимизация валовой выручки, когда фирма при выборе оптимальных объемов выпуска стремится к единичным (по модулю) значениям ценовой эластичности и нулевым значениям предельной выручки. И здесь описанная выше ситуация повторяется: независимо от целевых индикаторов, при статичности параметров рынка, фирма, достигнув оптимума, утрачивает экономические стимулы к дальнейшему росту.

В практическом смысле очевидна ограниченность такого подхода для понимания роста компаний: им игнорируются эмпирически наблюдаемые сложность рынков и множественность их состояний, широкий набор внутренних организационных и внешних условий (институциональных, политических, финансовых, экологических и проч.), широкий пул детерминант индивидуального спроса фирмы, потенциальная множественность стратегий рыночного поведения и способов конкуренции (дифференциацию, диверсификацию, ценовые механизмы и проч.), индивидуальных целей фирм и интересов широкого круга стейкхолдеров. Также очевидно, что на практике перспективы роста компании определяются, в первую очередь, иными факторами (например, потенциалом спроса на ее продукты), нежели параметрами ее издержек.

В работе Александра Коуда верно замечено, что, пока неоклассический подход трактует рост фирмы лишь как средство для достижения ее целей (например, прибыльности), другие теории исходят из предпосылки, что именно рост является самоцелью, позволяя фирме выходить за пределы оптимального масштаба производства, если

«экономия на росте», опирающаяся на новые возможности, компенсирует потери от такого выхода [17]³.

В русле неоклассического подхода реализованы отдельные взгляды в области *теории организации промышленности*, согласно которым рост — это постепенный процесс достижения фирмой некоего оптимального размера, предполагая и наличие положительной автокорреляция темпов роста [37]. Данное научное направление, в целом посвященное механизмам развития секторов промышленности, позволило систематизировать набор конкурентных преимуществ фирм, связав их рост с уникальностью их продуктов, не объясняя, однако, способов достижения такой уникальности [3]. В рамках теории организации промышленности известна концепция «*структура — поведение — результат*»⁴, согласно которой решения по увеличению объемов выпуска фирмой увязаны с характером стратегического поведения операторов и сложившейся структурой отрасли, которые, в свою очередь, обусловлены условиями входа (барьерами). В рамках такого подхода можно допускать, что рост новых фирм в высокотехнологичных отраслях при прочих равных условиях может характеризоваться более высокими средними темпами в силу быстрых темпов технического прогресса и перманентному появлению новых продуктов. Также рост фирм может обуславливаться отраслевым уровнем конкуренции и концентрации. Здесь (в духе неоклассических предпосылок) предполагаются сильные положительные взаимосвязи между минимальным эффективным масштабом и динамикой роста молодых фирм, между последней и средним размером действующих в отраслях промышленности компаний. Однако даже в рамках конкретных отраслей индивидуальные темпы роста фирм мо-

³ В своих рассуждениях автор идет дальше, отмечая, что неоклассическое утверждение о том, что фирмы растут в попытке достичь «оптимального размера», в лучшем случае бесполезно. Автор также критически оценивает неоклассическую предпосылку о совершенной рациональности фирм на бесконечном временном горизонте, полагая, что решения фирм часто нерациональны, они постоянно упускают возможности и терпят неудачи.

⁴ Предложенная Эдвардом Мэйсоном и развитая впоследствии в работах Джо Бэйна.

гут характеризоваться значительной спецификой: в отраслях с большим числом быстрорастущих фирм присутствует и большое количество фирм, переживающих быстрый спад [17].

Исследователи роста фирм часто опираются на *ресурсоориентированный подход*, базирующийся во многом на ключевых идеях известной работы Эдит Пенроуз [34], которая рассматривала фирму как совокупность широкого спектра ресурсов (производственных, материальных, информационных, человеческих), сбалансированный набор которых обеспечивает фирме уникальность и конкурентные преимущества, формирующие в дальнейшем ее рост⁵.

Такая теоретическая парадигма заслужила большое внимание, привела к активной научной дискуссии, поскольку давала рациональное объяснение природе роста: наличие уникальных способов организации производства и грамотное комбинирование различных предпринимательских факторов⁶. Такое объяснение актуально для малых молодых компаний, сталкивающихся с внутренней нехваткой широкого спектра ресурсов и вынужденных прибегать к их внешним источникам [16]. Именно принципиальные различия в уровне обеспеченности ресурсами (как и в вариантах их комбинаций и направлений использования) будут объяснять и последующие различия в параметрах роста фирм. Очевидно, что фирмы (вопреки неоклассическим представлениям о сути совершенных рынков), действующие в одной отрасли, неоднородны с точки зрения стартовых условий и располагаемых ресурсов, и такая неоднородность может существовать в течение долгого времени.

⁵В [18] отмечено, что именно благодаря этой работе и была создана наиболее полная и адекватная теория роста фирм. Работа стала, в определенном смысле, вызовом доминирующей в то время неоклассической парадигме роста в экономике, сосредоточенной на сугубо рыночных параметрах (ценах, объемах производства, состоянии спроса), и позволила сфокусировать внимание исследователей непосредственно на внутреннем состоянии фирмы. Однако, по мнению Фадилы Сахити, сегодня ресурсный взгляд ассоциирован, в первую очередь, с исследованиями иных авторов, в частности J.V. Barney, R.M. Grant, M. Peteraf [36].

⁶ В частности, в работе [12] к ним относят совокупность материальных и нематериальных активов, включая управленческие навыки фирмы, ее организационные процессы и процедуры, а также информацию и знания, которые фирма контролирует и использует для выбора и реализации стратегий.

При этом, согласно данной концепции, устойчивое конкурентное преимущество создается, в первую очередь, внутри компании, а не приобретается на открытом рынке. Собственно говоря, приоритет внутренних факторов роста фирмы над внешними (хотя значение последних не отвергается) — центральная идея теории Э. Пенроуз. Внутренние ресурсы для роста всегда имеются в наличии благодаря эффекту «обучения», и по мере приобретения практического опыта и формирования «управленческих рутин», круг задач и диапазон возможностей будут расширяться [17]. В теории Э. Пенроуз возможности роста во многом обусловлены именно человеческим ресурсом (управленческими знаниями), определяющим раскрытие уникального потенциала и других типов ресурсов⁷. Здесь следует заметить, что роль человеческого фактора и творческой составляющей личности в развитии и повышении эффективности производства сегодня активно обсуждается в рамках различных направлений экономической мысли (см., например, [5]). В результате возникают качественные отличия как в производимых продуктах, так и в эффективности использования самих ресурсов. В свою очередь, такие отличия могут формировать определенный ресурсный дисбаланс (избытки ресурсов⁸), который генерирует дополнительные внутренние возможности для роста. Значительный уровень ресурсов, поддерживая и стимулируя инновационный, производственный и рыночный потенциал, не только способен обеспечить высокие финансовые показатели и темпы роста, но и открывает широкий доступ к внешнему финансированию [23].

Таким образом, в контексте ресурсоориентированной теории ключевым исследовательским вопросом выступает выделение ключевых внешних и внутренних факторов, позволяющих отдельным фирмам уверенно демонстрировать более высокие темпы роста.

Положения ресурсной концепции в определенной мере реализованы в известной теоретической модели Робина Марриса —

⁷ Поскольку работа охватывала и различные корпоративные стратегии (в частности, диверсификацию, развитие деловой репутации), то многие исследовательские вопросы роста фирмы Э. Пенроуз нашли отклик у ученых в области стратегического менеджмента [23].

⁸ В неоклассических традициях такие избытки характеризуют неэффективность фирм.

фирмы, максимизирующей рост. В модели демонстрируется положительное влияние успешной диверсификации на темпы роста, при этом в качестве ограничений последнего могут выступать снижение отдачи капитала, качества управления, финансовых возможностей, а также противоречий в целеполагании.

Эволюционный подход к анализу процессов роста компаний рассматривает рост фирм как динамичный процесс, в ходе которого фирмы подвергаются отбору. Если проводить параллели языка экономики с терминами, принятыми в биологии, то процесс эволюции фирмы подразумевает одновременное присутствие трех ключевых элементов: наследственности (преемственности качеств) — повторения (имитации) успешных в прошлом процедур (функций)⁹; мутаций (различных изменений под влиянием внешних и внутренних факторов) — внедрение инновационных, либо, наоборот, более дегенеративных, упрощенных и менее эффективных процедур; естественного отбора (изменений в численности и разнообразии популяции в силу индивидуальных возможностей к адаптации) — выживаемость фирм на рынке за счет генерации конкурентных преимуществ и достижения минимально необходимых параметров деятельности (например, объемов производства, долей рынка, прибыли, рентабельности и т. д.).

В любой отдельно взятой отрасли обычно присутствуют как высокопроизводительные и эффективные фирмы (сильные игроки), так и слабые, малопродуктивные. В русле эволюционной теории можно сделать предположение, что заметный рост является уделом лишь приспособленных к агрессивной рыночной среде фирм, а слабые фирмы быстро покидают отрасль, приходя в упадок.

Одной из наиболее заметных в рамках данного направления¹⁰ научной мысли выступила работа Ричарда Нельсона и Сидни Уин-

⁹ В более широком смысле наследственность подразумевает передачу технологий, распространение новых знаний и инноваций, формальное обучение персонала [22].

¹⁰ В русле эволюционной теории хорошо известна и популярна у исследователей концепция жизненного цикла организации. Согласно ей, любая компания, сродни человеку, неуклонно и последовательно проходит ряд стадий: рождение,

тера «Эволюционная теория экономических изменений» [32], в которой подвергается критике доминирующий в экономических исследованиях неоклассический подход, в частности положения о максимизации прибыли¹¹ и рыночном равновесии. Авторы предложили основанную на концепции естественного отбора эволюционную модель делового поведения фирм в условиях роста и технологических изменений. Центральная мысль, заложенная ими, состоит в том, что специфические для фирм успешные управленческие и технологические процедуры (так называемые «рутины»), возникающие из навыков и опыта персонала фирм и приобретаемые («наследуемые») новыми сотрудниками, позволяют наиболее эффективно реагировать на условия внешней среды. При этом агрессивная конкуренция, наряду с изменчивыми внутренними и внешними условиями деятельности, стимулирует фирмы к постоянному поиску новых способов повышения своей эффективности, которые бы обеспечили долгосрочную выживаемость [22].

Согласно эволюционной теории, в процессах роста должна присутствовать определенная автокорреляция (об этом говорилось и в теории организации промышленности): достигнутый успех будет воспроизведен в будущем за счет повторяемых эффективных «рутин» (формирование которых подчеркивается и ресурсной теорией). Говоря иначе, текущий успех будет порождать будущий успех. Даже при изменении характера внешних условий успешные фирмы способны быстро к ним адаптироваться, корректируя свои процедуры. Отсюда возникает важное следствие: более опытные и возрастные компании должны демонстрировать и более высокие средние темпы роста по сравнению с более молодыми. И это следствие вступает в противоречие со стохастической теорией роста (об этом будет сказано далее), согласно которой динамика роста фирм является случайной величиной, не зависящей от предыдущего успеха [25]. Также в работе Марка Фриля справедливо подчеркиваются недостатки эво-

рост, зрелость, упадок, смерть. Необходимо отметить, что стадия роста в этом подходе является весьма интенсивной и характеризуется высокими темпами [6].

¹¹ При этом авторы все же признают, что решения фирм мотивированы прибылью (но не ее максимизацией) и фиксируют эмпирические тенденции вытеснения более прибыльными фирмами менее прибыльных.

люционной теории роста фирмы, среди которых: а) «рутинизация» функций и стратегий, противоречащая необходимости решения нестандартных задач и проблем; и б) естественная неосознаваемая вариативность процессов эволюции, в которой не остается места для субъективной мотивации и сознательных человеческих решений [22].

По мнению Александра Коуда, эволюционный подход подчеркивает значимость экономического понятия «ограниченной рациональности»: будущее фирмы невозможно достоверно предсказать, вектор развития компании может быть изменен в силу фактора удачи или усилий человеческой воли, фирмы «близоруки» и в практической реальности не способны на бесконечном горизонте принимать инвестиционные решения, исходя, например, из ожидаемых будущих доходов [17].

Противоположностью эволюционной концепции роста фирм, опирающейся на некие объективные «природные» факторы и закономерности, выступают *стохастические теории*, предполагающие случайный характер формирования отраслевой структуры и развития динамики роста компаний. Здесь наиболее часто обсуждаемой в теоретической литературе и популярной в исследовательской среде является теория Роберта Жибра, сформулированная в начале XX столетия по результатам изучения промышленного сектора Франции¹². Закон Жибра предполагает, что факторы, влияющие на рост компаний (например, рост спроса, управленческий потенциал, инновации, организационную структуру и удачу), распределены случайным образом, распределение фирм по размерам стабильно и логарифмически нормально, а темпы роста не зависят от абсолютного размера фирм [2; 15]. В своей общей версии закон гласит, что вероятность пропорционального изменения размера в течение определенного периода одинакова для всех фирм в данной конкретной отрасли, независимо от их размера на начало периода [6; 29]. Говоря иначе, фирмы демонстрируют одинаковый, средний, пропорциональный их размеру темп роста, а перспективы роста компании не привязаны к ее абсолютному размеру. Следовательно, текущий рост фирмы является случайным

¹² Впоследствии теория получила название Gibrat's Law (закона Жибра), которая также известна в научных кругах как «концепция пропорционального роста».

процессом и не влияет на ее последующий рост. Со временем отдельным фирмам повезет, они вырастут и станут крупными, в то время как остальные останутся мелкими или придут в упадок. Таким образом, согласно этой концепции, категории «оптимальный размер фирмы» объективно не существует [27], а случайный характер отраслевых процессов с течением времени будет приводить к следующему распределению: малое число крупных фирм, большее число средних и множество малых фирм [2]. На данное обстоятельство обращено внимание и в работе [30]: сегодня большинство секторов экономики характеризуются логарифмически нормальным распределением по размерам, с преобладанием малых и средних фирм и несколькими более крупными, что согласуется с ключевой предпосылкой закона Жибра. При условии выполнения закона важным его следствием будет выступать то обстоятельство, что переток занятости от крупных предприятий к малым будет влиять на изменения общей занятости в отрасли, поскольку темпы роста фирм обоих типов идентичны. Следовательно, снижение уровня концентрации в отрасли (сокращение числа крупных и увеличение числа мелких компаний) не будет влиять и на общий уровень безработицы в отрасли [10]. Впоследствии базовая модель Жибра была дополнена другими переменными, в частности факторами труда и капитала, которые, согласно неоклассической теории и предпосылкам производственной функции, обуславливают рост выручки [1].

В работе Дэвида Эванса констатируется, что выводы закона Жибра привели к разработке ряда других положений теории промышленной организации, в которых закон принимается как исходное допущение или желательный исследовательский результат: он (якобы) справедлив для фирм, размер которых превышает минимальный эффективный, он (якобы) доказывает существование долгосрочного равновесия, он (якобы) объясняет распределение во времени параметров занятости и инвестиций [20].

Вместе с тем, несмотря на популярность этой теории, эмпирические проверки были весьма противоречивыми. Так, ранние исследования, основанные на небольших выборках зрелых и крупных фирм — промышленном «ядре», как правило, подтверждали этот закон, однако более поздние на крупных выборках, включавших когорты малых фирм, отвергали [30]. Рядом исследований доказана

ошибочность методологической основы и, следовательно, результатов данной концепции [10; 14; 28; 33]. Концепцию можно рассматривать как отправную точку в исследованиях роста компании, однако не как устойчивую закономерность, описывающую фактическую динамику роста фирм [4]. Так, результаты многих альтернативных исследований позволяют сформулировать вывод, что небольшие по размеру выжившие фирмы демонстрируют более высокие и вариативные темпы роста, нежели более крупные [11; 19; 30; 24; 31; 35]. Российские авторы Н. Пирогов и М. Поповидченко, указывая на неслучайный характер роста, отмечают, что он зависит как от ряда индивидуальных характеристик фирм (структуры капитала, расходов на НИОКР, прибыльности и пр.), так и от отраслевой специфики [4].

Стохастический рост, обусловленный случайным характером воздействия на фирмы внешних шоков, а также базовой неопределенностью, сопровождающей процессы входа, выживания, роста и выхода фирм, лежит в основе известной модели отраслевой эволюции Бояна Йовановича [26]. В ней новые фирмы наделены неизвестными и не зависящими от времени характеристиками, до момента входа на рынок не знают о своей потенциальной эффективности, осуществляют инвестиции в условиях полной неопределенности и неясных шансов на успех. Кривая издержек каждой фирмы подвержена распределенным случайным образом шокам, и с течением временем фирмы узнают об их влиянии на собственную эффективность. Фирмы корректируют свои решения об уровне выпуска, максимизируя прибыль на основе функции затрат. В конечном итоге, каждая фирма принимает решение о расширении деятельности либо о сокращении выпуска или выходе с рынка. Таким образом, на основе информации об уровне эффективности и выбора фирмами дальнейшей стратегии (расширение или выход) происходит отраслевой отбор. Одним из важнейших следствий модели является опровержение для краткосрочного периода закона Жибра о пропорциональном росте фирм: в концепции Йовановича мелкие фирмы растут с большими темпами [9; 21; 25; 27]. Однако существует и иное мнение: теория Йовановича не отрицает выводы Жибра для долгосрочной перспективы, когда отбор фирм завершен и экономика достигла устойчивого состояния. Более того, эти выводы следует воспринимать не как об-

щий закон, но как динамичное правило, вполне применимое к крупным и зрелым фирмам, пришедшим в отрасль в одно и то же время и достигшим определенного уровня развития [20; 30].

Александр Коуд полагает, что, хотя теория Жибра оказалось весьма полезной для изучения закономерностей роста фирм, дальнейшая работа, направленная на проверку этой теории, не является приоритетным направлением дальнейших исследований [17].

Проблемы роста фирм анализируются и с позиций *шумпетерианской теории созидательного разрушения*. Согласно ей, существуют важные связи между распределением размеров фирм и ростом, в первую очередь, за счет инновационной активности [13]. В работе российских авторов А. Юданова и А. Яковлева приводится аллегория: наиболее динамично растущий сегмент компаний — «гезели» — воплощен в шумпетеровском предпринимателе-новаторе, выступающем носителем предприимчивости в рыночной экономике [7]. Фирмы с низким инновационным потенциалом (способностями наращивать технологические компетенции), как правило, следуют модели конвергентного роста, когда рост монотонно снижается, в то время как фирмы с высокими инновационным потенциалом демонстрируют либо устойчивый, либо аномальный характер роста в зависимости от стартового запаса технологических знаний [28]. Однако в периоды кризисов снижается склонность к финансированию инноваций, что, помимо других факторов, влечет падение роста производительности [16].

Шумпетерианская парадигма способна рационализировать обнаруживаемую в линейных регрессиях положительную корреляцию между конкуренцией и ростом, объяснить ряд интересных фактов об этих явлениях, которые не может объяснить ни одна другая теория. В последние годы появилось новое поколение шумпетерианских моделей роста, ориентированных на динамику фирмы и перераспределение ресурсов между отраслевыми новичками и старожилами [8].

Александр Коуд полагает неверным теоретический догмат, что рост одной фирмы происходит в ущерб росту ее конкурентов, предлагая рассматривать этот рост как независимый от роста других фирм. Цитируя Йозефа Шумпетера — «деловой человек чувствует себя в конкурентной ситуации, даже если он один в своей области», автор полагает конкуренцию между растущими фирмами некой

борьбой за самосовершенствование и рыночные возможности (борьбой «со своей тенью», своей слабостью, неэффективностью), но никак не борьбой с конкретным конкурентом. Новый взгляд на шумпетерианскую концепцию должен означать борьбу за создание инновационных продуктов и ниш, а не за долю рынка [17].

Литература

1. *Земцов С.П., Маскаев А.Ф.* Быстрорастущие фирмы в России: характеристики и факторы роста // *Инновации*. 2018. Т. 236. № 6. С. 30—38.
2. *Марченко Т.Е.* Эволюционное моделирование российского сектора эмитентов. Автореф. Дис. ... канд. экон. наук. М.: МГУ, 2007. 26 с.: URL: <https://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/a/952/file/marchenko1.pdf>.
3. *Мачин К.А.* Теория роста промышленного предприятия: выбор оптимальной траектории // *Журнал экономической теории*. 2017. № 1. С. 49—57.
4. *Пирогов Н.К., Поповидченко М.Г.* Закон Гибрата в исследованиях роста фирмы // *Корпоративные финансы*. 2010. Т. 4. № 1. С. 106—119. DOI: 10.17323/j.jcfr.2073-0438.4.1.2010.106-119.
5. *Рогожникова В.Н.* Понятие творчества в современной экономической науке // *Вопросы политической экономии*. 2023. № 35 (3). С. 174 — 187. DOI: 10.5281/zenodo.8320105.
6. *Широкова Г.В., Шаталов А.И.* Факторы роста российских предпринимательских фирм: результаты эмпирического анализа: Научные доклады. СПб.: Институт исследований стратегий, лидерства и инноваций ВШМ СПбГУ, 2008. 37 с.
7. *Юданов А.Ю., Яковлев А.А.* Неортодоксальные» быстрорастущие фирмы-«газели» и порядок ограниченного доступа // *Вопросы экономики*. 2018. № 3. С. 80—101. DOI: 10.32609/0042-8736-2018-3-80-101.
8. *Aghion P., Akcigit U., Howitt P.* What do we learn from Schumpeterian growth theory? // *Handbook of economic growth*. Amsterdam: Elsevier, 2014. No 2 (1). P. 515—563.
9. *Almus M.* What characterizes a fast-growing firm? // *Applied Economics*. 2002. No 34 (12). P. 1497—1508.

10. *Audretsch D., Thurik R.* Linking Entrepreneurship to Growth // OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2001/2. OECD Publishing, 2001.
11. *Axioglou Ch., Christodoulakis N.* Which firms survive in a crisis? Investigating Gibrat's Law in Greece 2001—2014 // Journal of Industrial and Business Economics. 2021. No 48 (2). P. 159—217.
12. *Barney J.B., Ketchen D.J., Wright M.* The future of resource-based theory: Revitalization or decline // Journal of Management. 2011. No 37 (5). P. 1299—1315.
13. *Bartelsman E., Scarpetta S., Schivardi F.* Comparative Analysis of Firm Demographics and Survival: Micro-Level Evidence for the OECD Countries // OECD Economics Department Working Papers. 2003. No 348. 49 p.: DOI: 10.1787/010021066480.
14. *Boyarchenko S.* Firm Dynamics in a Competitive Industry // SSRN. 2006. 33 p. DOI: 10.2139/ssrn.906183.
15. *Cabral L., Mata J.* On the Evolution of the Firm Size Distribution: Facts and Theory // American Economic Review. 2003. No 93 (4). P. 1075—1090.
16. *Caloghirou Y., Giotopoulos I., Kontolaimou A., Tsakanikas A.* Inside the black box of high-growth firms in a crisis-hit economy: corporate strategy, employee human capital and R&D capabilities // International Entrepreneurship and Management Journal. 2022. No 18 (3). P. 1319—1345. DOI: 10.1007/s11365-020-00674-x.
17. *Coad A.* The Growth of Firms. A Survey of Theories and Empirical. Evolutionary Economics Group. Max Planck Institute of Economics, 2009. 208 p.
18. *Davidsson P., Wiklund J.* New Perspectives on Firm Growth. Edward Elgar Publishing Limited, 2013. 352 p.
19. *Evans D.* The Relationship Between Firm Growth, Size, and Age: Estimates for 100 Manufacturing Industries // The Journal of Industrial Economics. 1987. No 35 (4). P. 567—581.
20. *Evans D.* Tests of Alternative Theories of Firm Growth // Journal of Political Economy. 1987. No 95 (4). P. 657—674.
21. *Fiala R.* Testing Convergence toward Gibrat's Law for Czech Manufacturing Firms // Ekonomicky Casopis. 2017. No 65 (8). P. 737—750.

22. *Freel M.* Towards an Evolutionary Theory of Small Firm Growth // *Journal of Enterprising Culture*. 2000. No 8 (4). P. 321—342.
23. *Frešer B., Širec K., Tominc P.* Financial Determinants of High-Growth Companies: A Conceptual Model. Palgrave Macmillan, 2020. 163 p. DOI: 10.1007/978-3-030-59350-6.
24. *Ganugi P., Grossi L., Gozzi G., Gagliardi C.* Growth with statistical regularity: the Italian New Economy. 2021. 9 p.: URL: https://www.researchgate.net/publication/229038143_Growth_with_statistical_regularity_the_Italian_New_Economy (дата обращения: 20.12.2024).
25. *Hart P.* Theories of Firms' Growth and the Generation of Jobs // *Review of Industrial Organization*. 2000. No 17 (3). P. 229—248.
26. *Jovanovic B.* Selection and the Evolution of Industry // *Econometrica*. 1982. No 50 (3). P. 649—670.
27. *Krasniqi B., Lajqi S.* Gibrat's Law and Jovanovic's Learning Theory: An Empirical Test for Small Firms in a Postconflict Economic Setting // *Ekonomski pregled*. 2018. No 69 (3). P. 251—268.
28. *Lee Ch.* A theory of firm growth: Learning capability, knowledge threshold, and patterns of growth // *Research Policy*. 2010. No 39 (2). P. 278—289.
29. *Lopez-Garcia P., Puente S.* What makes a high-growth firm? A dynamic probit analysis using Spanish firm-level data // *Small Business Economics*. 2012. No 39 (4). P. 1029—1041.
30. *Lotti F., Santarelli E., Vivarelli M.* Defending Gibrat's Law as a Long-run Regularity // *Small Business Economics*. 2009. No 32 (1). P. 31—44.
31. *Mansfield E.* Entry, Gibrat's Law, Innovation, and the Growth of Firms // *The American Economic Review*. 1962. No 52 (5). P. 1023—1051.
32. *Nelson R., Winter S.* An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982. 437 p.
33. *Oberhofer H.* Firm growth, European industry dynamics and domestic business cycles // *Scottish Journal of Political Economy*. 2012. No 59 (3). P. 316—337.
34. *Penrose E.T.* The Theory of the Growth of the Firm. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 1959/1995. 317 p.

35. *Rossi-Hansberg E., Wright M.* Establishment Size Dynamics in the Aggregate Economy // *American Economic Review*. 2007. No 97 (5). P. 1639—1666.

36. *Sahiti F.* The Growth of Firms in Less-Developed Countries: Lessons from Kosovo. Springer International Publishing, 2019. 356 p.

37. *Teruel Carrizosa M., De Wit G.* Determinants of high-growth firms: why do some countries have more high-growth firms than others? // Working Papers. 2072/179670. Universitat Rovira i Virgili, 2011. 30 p.

References

1. *Zemcov S.P., Maskaev A.F.* Bystrorastushchie firmy v Ros-sii: harakteristiki i faktory rosta // *Innovacii*. 2018. T. 236. № 6. S. 30—38.

2. *Marchenko T.E.* Evolyucionnoe modelirovanie rossijsko-go sektora emitentov. Avtoref. Dis. ... kand. ekon. nauk. M.: MGU, 2007. 26 s.: URL: <https://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/a/952/file/marchenko1.pdf>.

3. *Machin K.A.* Teoriya rosta promyshlennogo predpriyatiya: vybor optimal'noj traektorii // *ZHurnal ekonomicheskoy teorii*. 2017. № 1. S. 49—57.

4. *Pirogov N.K., Popovidchenko M.G.* Zakon Gibrata v issledovaniyah rosta firmy // *Korporativnye finansy*. 2010. T. 4. № 1. S. 106—119. DOI: 10.17323/j.jcfr.2073-0438.4.1.2010.106-119.

5. *Rogozhnikova V.N.* Ponyatie tvorchestva v sovremennoj ekonomicheskoy nauke // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2023. № 35 (3). S. 174 — 187. DOI: 10.5281/zenodo.8320105.

6. *SHirokova G.V., SHatalov A.I.* Faktory rosta rossijskih predprinimatel'skih firm: rezul'taty empiricheskogo analiza: Nauchnye doklady. SPb.: Institut issledovaniy strategij, liderstva i innovacij VSHM SPbGU, 2008. 37 s.

7. *YUdanov A.YU., YAkovlev A.A.* Neortodoksal'nye» bystrorastushchie firmy-«gazeli» i poryadok ogranichennogo dostupa // *Voprosy ekonomiki*. 2018. № 3. S. 80—101. DOI: 10.32609/0042-8736-2018-3-80-101.